

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

MACTI: Modelación Computacional y Enseñanza

Luis Miguel de la Cruz Salas ¹, Miguel Angel Pérez León ², Juan Luciano Díaz González ³ y Juan Eduardo Murrieta León ³.

¹ Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 Ciudad de México, México.

² Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 Ciudad de México, México.

³ Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510 Ciudad de México, México.

Informe final. Agosto 2022.

1. ANTECEDENTES (2 cuartillas máximo)

1.1 Resumen ejecutivo (1 cuartilla como máximo)

En los últimos años se ha registrado que un porcentaje superior al 50% de los estudiantes de la Facultad de Ciencias (FC) y de la Facultad de Ingeniería (FI), recursan 3 o más materias y esto impacta en un retraso en la titulación de alrededor del 40 al 50% de los alumnos¹. Durante el proyecto PAPIME 101019, que desarrollamos en 2019 y 2020, recabamos información adicional respecto del recursamiento y observamos que este problema ocurre con mayor frecuencia en las **asignaturas del tronco común**, las cuales se imparten del 1ro al 4to semestre en ambas facultades. Tanto profesores como estudiantes concuerdan que uno de los problemas es que **no se ve aplicación práctica** de los conceptos que se revisan en esas materias. Algunos profesores mencionan que sería muy conveniente realizar **prácticas en laboratorios de programación** para estas asignaturas, pero la infraestructura de las facultades no permite atender a todos los alumnos de estos niveles. Pocos profesores son los que realizan ejercicios en computadora con los que se busca reforzar los conocimientos adquiridos; para ello usan software que puede ser de acceso libre o comercial, pero existen varias complicaciones para que los estudiantes puedan realizar con éxito estos ejercicios. Adicionalmente, durante la pandemia las clases a distancia provocaron una deserción muy alta debido principalmente a que no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones para atender a las clases virtuales, y mucho menos para realizar los ejercicios que los profesores solicitan. También, la interacción profesor-estudiantes y entre los mismos estudiantes ha disminuido considerablemente. Nuestro proyecto promueve la incorporación del **Pensamiento Computacional**² (PC) en la formación de los estudiantes del nivel superior desde una etapa temprana, particularmente de aquellos alumnos del 1ro al 4to semestre de carreras de Ciencias e Ingenierías. Para ello, se han desarrollado contenidos pedagógicos en donde se resuelven problemas de

¹ Universidad Nacional Autónoma de México. (15 de Julio de 2021). Portal de Estadística Universitaria- Perfil *Alumnos Egreso*. <http://www.estadistica.unam.mx/egreso/>.

² Jeannette M. Wing. Computational Thinking. *Communications of the ACM*. March 2006. Vol 49. No. 3.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

aplicaciones reales mediante el uso de los conceptos que se aprenden en las materias básicas. Estos contenidos consisten de cuadernos interactivos (*Jupyter Notebooks*)³, que ofrecen una amplia gama de elementos (texto matemático, figuras, videos, enlaces a otros sitios, códigos, interactivos, simuladores, etc.) que las hace muy versátiles y con ellas se pueden construir ambientes de aprendizaje muy completos. Los contenidos permiten al estudiante y al profesor afrontar aplicaciones reales de una manera incremental y con base en el PC. Lo anterior es guiado por las metodologías de enseñanza-aprendizaje de Aula invertida (AI) y Aprendizaje Basado en Problemas y/o Proyectos (ABP). **Aunque existen diferencias y coincidencias entre Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje Basado en Problemas hacemos referencia a estas dos metodologías como una sola usando ABP**, pero atendemos las diferencias y coincidencias en su aplicación dentro de las notebooks y en cada instrumento de evaluación donde se aplican. Nuestra plataforma conjunta varias tecnologías de información y comunicación (TIC) orientadas por tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC), y se puede usar desde un navegador web, de tal manera que ni el estudiante ni el profesor requieren de un equipo sofisticado para hacer uso de todos los contenidos. Finalmente, el sitio web para acceder a la plataforma es totalmente responsivo por lo que es posible usarla desde cualquier dispositivo móvil.

1.2 Contexto

Se busca que los estudiantes adquieran la habilidad de analizar y resolver problemas de la vida cotidiana de una manera metodológica y pasen de ser meros consumidores de tecnología a generadores e innovadores de la misma. Este proyecto provee de un **laboratorio de cómputo virtual (LCV)** en el que es posible que los estudiantes generen soluciones y al mismo tiempo refuercen los conocimientos adquiridos en asignaturas del tronco común. Además de las *Jupyter Notebooks*, que como ya se mencionó son muy versátiles, el LCV se completa con un LMS (basado en *Moodle*) que nos da la posibilidad de agregar materiales de muchos otros tipos, generando experiencias de aprendizaje personalizadas para cada estudiante. Debido a su versatilidad, este proyecto se está incorporando en las 15 licenciaturas ofrecidas en la Facultad de Ingeniería y 7 de Ciencias, particularmente en asignaturas básicas del tronco común. En el marco del Concurso, nos hemos enfocado primeramente en las asignaturas de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico en donde contabilizamos 109 grupos y 5025 estudiantes inscritos en el semestre 2021-2. Estos números son aproximadamente los mismos cada semestre.

1.3 Objetivos específicos planteados del proyecto

1. Promover la incorporación del **PC** en la formación de los estudiantes, principalmente del 1er al 4to semestre de carreras de Ciencias e Ingenierías.
2. Desarrollar cuadernos interactivos (*Jupyter Notebooks*) para favorecer el PC:
 - a. Describir problemas de aplicaciones reales y resolverlos de una manera

³ T. Kluyver et al., "Jupyter notebooks—A publishing format for reproducible computational workflows," in Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas. Amsterdam, The Netherlands: IOS Press, 2016, doi: 10.3233/978-1-61499-649-1-87.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

- incremental y con base en el PC.
- b. Aplicar los conceptos de las asignaturas en la solución de los problemas planteados.
 - c. Guiar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje usando las metodologías de AI y ABP.
 - d. Generar versiones de los cuadernos interactivos con guías de las soluciones de los ejercicios para el profesor.
 - e. Generar versiones para el estudiante con ejercicios que proporcionen realimentación que permitan hacer una **evaluación para el aprendizaje**.
3. Diseñar e implementar la plataforma Macti 2.0 conjuntando tecnologías de información y comunicación (TIC) orientadas por tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC), de tal manera que pueda ser usada desde cualquier navegador web sin restricciones y desde cualquier dispositivo móvil.

2. Resultados del proyecto (2 cuartillas máximo)

2.1 Estado actual del proyecto:

Actualmente el proyecto está en la fase de pruebas de la versión RC 2 de la plataforma, la cual integra todos los componentes tecnológicos necesarios para un funcionamiento mínimo. Esta versión contiene: Moodle, JupyterHub, Jupyter Notebook, NBGrader, Python 3.9, Bibliotecas para cómputo científico (matplotlib, numpy, pandas, etc.). Está basada en contenedores y kubernetes. La autenticación está unificada con OAuth2 usando Keycloak, de tal manera que solo es necesaria una autenticación para acceder a todas las secciones de la plataforma. Se tiene también un almacenamiento basado en objetos con MINIO. Se accede a la plataforma a través de un página de inicio (*landing page*) basada en *bootstrap* por lo que es totalmente responsiva de tal manera que se puede usar desde cualquier dispositivo móvil. Desde esta página se accede al Moodle o al JupyterHub directamente. El sistema gestor del conocimiento ha sido personalizado de acuerdo con la identidad gráfica del proyecto. Se tienen contenidos para los siguientes cursos:

- **Licenciatura:** Análisis Numérico, Ecuaciones Diferenciales, Geofísica Matemática y Computacional, Simulación Matemática de Yacimientos.
- **Especialización:** Introducción al Modelado de Yacimientos Geotérmicos.
- **Cursos Abiertos:** Introducción al Lenguaje de Programación Python, Computación Científica con Python.
- **Curso-Taller para profesores**, que tiene por objetivo introducir las metodologías de enseñanza propuestas en este proyecto y el uso de la plataforma.

La infraestructura está basada en las últimas tecnologías de despliegue de aplicaciones con contenedores y kubernetes usando autenticación unificada con OAuth2 y se encuentra alojada en el Instituto de Ciencias Nucleares. Consta de un cluster de kubernetes K3s interconectado por una red ethernet interna a 1 Gbps y salida a la red de la UNAM a

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

10Gbps. En total se dispone de 108 cores con 274 GB de RAM para la plataforma de producción.

Se realizaron **pruebas en entornos relevantes** en grupos de licenciatura durante el transcurso del semestre 2022-2. Dos de estas pruebas se realizaron en las asignaturas de Análisis Numérico en grupos de 43 y 60 estudiantes; otras dos pruebas se realizaron en la asignatura de Simulación Matemática de Yacimientos, una en formato presencial con 9 estudiantes y otra a distancia con aproximadamente 39 estudiantes. También se realizó una prueba con un grupo de 6 estudiantes de la asignatura Introducción al Modelado de Yacimientos Geotérmicos de la Especialización en Exploración y Aprovechamiento de Recursos Geotérmicos de la Facultad de Ingeniería. En estas pruebas, los profesores implantaron nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula con resultados positivos, por lo que consideramos que el proyecto se encuentra en el nivel de madurez **TRL 6**.

2.2 ¿Se logró el resultado comprometido en la propuesta que fue aceptada como ganadora?

Si. Actualmente se tiene lista la versión RC2 de la plataforma y estamos en proceso de evaluación de la misma. El sistema efectivamente funciona como un LCV en donde se pueden realizar prácticas a distancia en asignaturas que originalmente no contemplan este tipo de actividades. El profesor y el estudiante pueden acceder desde cualquier navegador web. Los contenidos están en proceso de adaptación para hacer un uso efectivo de las metodologías de enseñanza. Lo anterior implica proporcionar un entrenamiento a los profesores en el uso de la plataforma y en los conceptos que involucran las metodologías que estamos impulsando. Para el próximo semestre, la plataforma será usada en las siguientes asignaturas: Análisis Numérico con los profesores Edgar Ali Ramos (FI), Ulises Carmona (FI) y Úrsula Iturrarán (FC), Análisis Matemático I con los profesores Vinicio Gómez y Mara Silva (FC), Simulación Matemática de Yacimientos con el profesor Víctor Leonardo Teja (FI), Física Computacional con el profesor Ramón Gustavo Contreras (FC), Temas Selectos de Geofísica Ambiental con el profesor Marco A. Rubio (FI), Mecánica de Fluidos con el profesor Sergio Cuevas (Lic. en Energía, Instituto de Energías Renovables (IER), y Transferencia de Calor con el profesor Eduardo Ramos (IER). La mayoría de estos profesores participaron en el curso-taller: "Diseño de cursos en cuadernos *Jupyter* interactivos con la plataforma MACTI" que impartimos del 25 al 29 de julio de 2022 y serán los primeros en utilizar la versión RC2 de la plataforma, además de que les brindaremos asesoría durante el transcurso del semestre 2023-1.

2.3 Resultados secundarios del proyecto

- Personal de la UNAM ha obtenido experiencia en las siguientes tecnologías: Jupyter Notebooks, Moodle, NBGrader, Keycloak, OAuth2 y Kubernetes.
- Se impartió el curso-taller: "Diseño de cursos en cuadernos *Jupyter* interactivos con la plataforma MACTI" del 25 al 29 de julio de 2022. En este curso participaron 20

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

docentes de diferentes facultades e instituciones y todos mostraron el interés en hacer uso de la plataforma durante el semestre 2023-1.

- El registro de la marca Macti está en proceso ante el IMPI.
- Se está recabando la información requerida para realizar el registro de la biblioteca que hemos denominado **macti_lib**, junto con varios de los contenidos pedagógicos.

2.4 Indicadores de calidad no funcionales

- **Confiabilidad del producto en escenarios reales.** Durante las sesiones de prueba con grupos de más de 40 alumnos no se detectaron retrasos en el tiempo de respuesta causados por exceso de carga en el sistema. El sistema se mantuvo estable y sin interrupciones durante el período de evaluación que se realizó del 20 al 30 de julio de 2022, periodo durante el cual se impartió un curso a 20 docentes que usaron todos los elementos de la plataforma de manera simultánea.
- **Resultados de pruebas de carga y estrés.** Para las mediciones de rendimiento del sistema se han empleado las herramientas Prometheus y Grafana que mantienen un registro permanente del consumo de procesador, memoria y número de sesiones activas. De acuerdo con las mediciones, nuestra estimación inicial de medio core y 500 MB de RAM por usuario sigue siendo conservadoramente válida para un entorno de producción masivo, véase la gráfica que se muestra al final del informe.
- **Pruebas de seguridad realizadas.** El acceso a la plataforma para los usuarios es a través de la dirección www.macti.unam.mx la cual tiene únicamente abiertos los puertos para solicitudes HTTP y HTTPS respectivamente, se cuenta con un certificado SSL emitido por *Let's Encrypt*. El acceso para la administración de la infraestructura es únicamente por SSH y llave pública a través de un servidor virtual en otra dirección IP diferente a la de Macti.

3. Intervención educativa (2 cuartillas máximo)

3.1 Intervención educativa

El objetivo principal de este proyecto es proveer de un laboratorio de cómputo virtual que permita a los profesores diseñar prácticas para las asignaturas del tronco común que se imparten del 1ro al 4to semestre, las que actualmente se consideran puramente teóricas. Con ello, se intenta que los estudiantes mejoren sus habilidades en el planteamiento y solución de problemas de la vida real. Para la intervención en el aula, se plantea la combinación de las metodologías de AI y ABP junto con los conceptos del PC. A continuación se describe como se ha planteado el uso de esta estrategia.

Aula invertida (AI) ^{4,5}

⁴ ¿Qué es flipped classroom? (5 de agosto de 2022). En <https://www.theflippedclassroom.es/what-is-innovacion-educativa/>

⁵ Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip your classroom: Reach every student in every class every day*. International Society for Technology in Education.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

En esta metodología se transfiere parte del proceso de enseñanza-aprendizaje hacia afuera del aula: la **Pre-clase** y la **Post-clase**. El objetivo es que durante la clase sincrónica, virtual o presencial, se aproveche el tiempo para desarrollar procesos cognitivos de mayor relevancia y que sean guiados por el profesor; así el estudiante asociará información nueva con la que ya posee. El modelo pedagógico de AI es semipresencial y se adapta perfectamente a la modalidad híbrida de aprendizaje que hemos aplicado en estos tiempos de pandemia. Las actividades generales que se consideran en la aplicación de esta metodología, y que se han usado en las pruebas piloto, son las siguientes:

- **Actividades de la Pre-clase** (tiempo: 0.5 a 2 h) :
El estudiante revisa uno o dos notebooks y realiza los ejercicios diseñados ex-profeso para cada tema y durante los cuales se le va dando realimentación útil para ir evaluando su aprendizaje. Al final responde un *quiz* corto en el Moodle que evalúa los conocimientos adquiridos. El objetivo es que el estudiante llegue a la clase con conocimientos nuevos y preguntas para el profesor.
- **Actividades para la clase**, en aula física o a distancia sincrónica (tiempo: 2 h):
El profesor inicia con una sesión de dudas sobre el tema revisado por los estudiantes, generando interactividad en el aula. Posteriormente, el profesor presenta un ejercicio al grupo, diseñado en una notebook, para que se realice de manera individual o en equipo durante el tiempo restante de la clase. El profesor y sus ayudantes guían la resolución del ejercicio resolviendo dudas y dando recomendaciones. La notebook contendrá ejercicios para ir evaluando los resultados obtenidos por los estudiantes.
- **Actividades para la Post-clase** (tiempo: 1 a 2 h):
En caso de que el ejercicio no se haya terminado durante la clase, el profesor solicita a los estudiantes que lo finalicen como tarea y lo entreguen dentro de la plataforma. Si el ejercicio fue finalizado sin problemas, el profesor propone la solución de una tarea o proyectos, que se describen en varios cuadernos interactivos dentro de la plataforma y diseñados para realizarse en un par de horas fuera del aula. Estos cuadernos contienen también instrumentos de evaluación que guían al estudiante sobre el avance de su aprendizaje. En esta etapa se aplica Aprendizaje Basado en Problemas⁶ y/o en Proyectos⁷, lo cual se describe a continuación.

Aprendizaje basado en proyectos y en problemas (ABP)⁸

Para resolver los ejercicios de la Post-clase, se sigue un proceso de indagación para contestar preguntas o curiosidades sobre algún fenómeno complejo. El estudiante es el

⁶ Flórez-Nisperuza, E. P. y González-Rivas, M. S. (2021). Diseño de unidades didácticas mediante el aprendizaje basado en problemas para la enseñanza de las ciencias. *Revista Científica*, 41(2), 134-149

⁷ Antón Sancho, Álvaro, & Sánchez Domínguez, M. (2020). Metodología mixta Flipped Classroom y Aprendizaje Basado en Proyectos para el aprendizaje de la geometría analítica en Secundaria. *Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria De Didáctica*, 38(2), 135-156.

⁸ ¿Aprendizaje basado en Problemas o Aprendizaje Basado en Proyectos? (5 de agosto de 2022). En <https://www.theflippedclassroom.es/aprendizaje-basado-en-problemas-o-aprendizaje-basado-en-proyectos-2/>

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

protagonista de su propio aprendizaje en donde hacer las preguntas correctas es lo que guía todo el proceso. Conforme el alumno va avanzando en la solución de un problema o desarrollo de un proyecto, va adquiriendo conocimientos y habilidades, para resolver los retos que se le van presentando. En el caso de que se trate de un **proyecto**, el proceso inicia planteando un producto o servicio y esto es lo que guía todo el proceso de solución. Cuando se trata de un **problema**, se comienza entendiendo y analizando las diferentes rutas que se pueden seguir para resolverlo. En ambos casos, tanto los proyectos como los problemas deberán representar situaciones a las que los estudiantes podrían enfrentar en su entorno profesional.

Para resolver los problemas o realizar los proyectos, se sigue el **Pensamiento Computacional**, en donde el estudiante puede hacer frente a distintas situaciones, haciendo uso del pensamiento crítico, enfoques creativos, búsqueda y recodificación de información y sobre todo, del trabajo en equipo. Los pasos generales que se deben seguir son los siguientes:

1. **Descomposición.** Dividir el problema en subproblemas o pasos que se puedan manejar y/o resolver más fácilmente. En esta etapa, se promueve el uso de una metodología basada en la construcción de los modelos⁹ Conceptual, Matemático, Numérico y Computacional.
2. **Reconocimiento de patrones.** Analizar cada uno de los subproblemas o pasos para identificar los patrones que ayuden en la solución de varias partes del problema.
3. **Abstracción.** Eliminar los detalles innecesarios y concentrarse en la obtención de la solución del problema. De esta manera se definen entidades abstractas cuya interacción genera la solución del problema.
4. **Algoritmos.** Plantear algoritmos para resolver cada parte del problema; finalmente, juntar todo para obtener la solución completa. Los algoritmos se implementan en las *Jupyter Notebooks*, realizando una narrativa de lo que se está codificando para que puedan usarse posteriormente en la solución de otros problemas.

Un beneficio de desarrollar el pensamiento computacional en los estudiantes es que permite la transformación de una sociedad formada por meros consumidores de tecnología, en una de potenciales desarrolladores de la misma.

3.2 Instrumentos de evaluación para el aprendizaje y enseñanza.

En cada cuaderno interactivo hemos generado instrumentos de evaluación formativa y evaluación sumativa¹⁰. Estos instrumentos se describen a continuación:

- Evaluación formativa (evaluación para el aprendizaje).

⁹ Luis Miguel de la Cruz & Eduardo Ramos. General Template Units for the Finite Volume Method in Box-shaped Domains. Transactions On Mathematical Software. Vol. 43, Issue 1, August 2016. DOI: 10.1145/2835175.

¹⁰ **EVALUACIÓN del y para EL APRENDIZAJE: instrumentos y estrategias.** Editores Melchor Sánchez Mendiola y Adrián Martínez González, DR. © 2020, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

- Ejercicios en las notebooks que van probando implementaciones y cálculos sencillos. Estos ejercicios proporcionan realimentación inmediata.
- Ejercicios en simuladores donde el estudiante puede cambiar parámetros y obtener una respuesta inmediata del comportamiento de un algoritmo.
- *Quizes* de evaluación de los ejercicios anteriores, implementados en Moodle, que también proporcionan realimentación inmediata.
- Evaluación sumativa (evaluación del aprendizaje).
 - Exámenes de un tema particular basados en cálculos realizados sobre los cuadernos interactivos.
 - Solución de **problemas** y desarrollo de **proyectos** de manera individual o en equipo, siguiendo los pasos del PC. La evaluación se realiza mediante listas de cotejo y/o rúbricas.

4. Implementación y resultados de la Prueba piloto (2 cuartillas máximo)

4.1 Matriz de asignaturas y participantes

Entidad	Bachillerato/ Licenciatura	Asignatura	Módulos temáticos de la asignatura cubiertos	No. Profesores participantes	No. Estudiantes participantes
FC, FI	Lic.	Análisis Numérico	Sistemas lineales, Integración numérica, Eigenvalores y eigenvectores	4	22, 17, 43, 60
FI	Lic.	Simulación Matemática de Yacimientos.	Flujo monofásico	1 (dos grupos , uno presencial y otro virtual)	10, 39
FI	Esp.	Introducción al Modelado de Yacimientos Geotérmicos	Secuestro geológico en un modelo hidrotermal	1	6

4.4 Resultados de las pruebas piloto

Las pruebas piloto se realizaron durante el transcurso del semestre 2022-2, por ahora solo en la Facultad de Ingeniería. Las pruebas consistieron en crear todo el ambiente necesario para que los alumnos y profesores pudieran acceder a Macti y a los contenidos de las respectivas asignaturas. Para tales fines ha sido necesario crear las cuentas para almacenar dichos materiales y mediante el uso de una única autenticación los usuarios

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

pueden acceder tanto a la plataforma educativa (*moodle*) cómo al material didáctico (*jupyter notebooks*). Una vez que los alumnos han revisado el material y lo han respondido, nuestro equipo se ha encargado de evaluarlos, así cómo de hacerle llegar al profesor responsable los resultados. Por ahora esta evaluación se ha hecho manualmente; para el próximo semestre se tendrá la evaluación automática combinando las bases de datos de Moodle y NBgrader. Para la prueba piloto sobre sistemas lineales en la FI, se le hizo llegar a los 43 estudiantes del profesor Edgar Ali Ramos, los materiales correspondientes a ese tema de los cuales respondieron 23 y 17 aprobaron las pruebas con un promedio de 8.64. Para la prueba piloto sobre integración numérica en la FI, se le hizo llegar a los 60 estudiantes del profesor Ulises Ramírez Carmona, los materiales correspondientes a ese tema, de los cuales respondieron 13 y 7 aprobaron las pruebas con un promedio de 8.67. Se realizó una prueba más para la asignatura de Simulación Matemática de Yacimientos con el profesor Víctor Leonardo Teja Juárez. En este caso se realizó una prueba en modalidad presencial y otra en línea usando los mismos materiales en cada una de ellas. Se obtuvo una muy buena aceptación y se incrementó la interactividad de la clase en la modalidad presencial. Para la modalidad a distancia hubo algunos inconvenientes, no todos los estudiantes lograron acceder a la plataforma de manera adecuada, y no todos pudieron seguir las notebooks de manera interactiva. Las razones principales que notamos es que no todos los estudiantes habían revisado los materiales con anticipación y nos hemos dado cuenta que es difícil tener la sesión de zoom y la plataforma abiertas y desplegadas en un solo monitor. Pensamos que para mejorar la experiencia educativa será necesario primero instruir al profesor en el uso adecuado del proceso de Aula Invertida y en la creación de más interactivos que aviven el interés de los estudiantes para que los revisen antes de la clase; adicionalmente, se requiere que los estudiantes sean capaces de manejar con soltura las herramientas tecnológicas y para ello estamos completando manuales de uso y cursos introductorios a Macti. Lo anterior será incorporado en las pruebas de producción que se estarán realizando durante el semestre 2023-1.

4.5 Aportaciones del proyecto a la enseñanza de las habilidades prácticas

El proyecto impulsa la integración del PC en la formación de los estudiantes, de tal manera que tengan la habilidad de plantear y resolver problemas de una manera metodológica. Las aportaciones del proyecto a la enseñanza de esta habilidad son las siguientes:

- Contiene materiales pedagógicos que hacen uso de metodologías de enseñanza-aprendizaje que proporcionan elementos para mejorar la interactividad en el aula, a distancia y presencial.
- Permite al profesor diseñar ejercicios y prácticas adicionales usando un lenguaje de programación simple y expresivo (Python).
- Los ejercicios y prácticas se basan en problemas de la vida cotidiana, de tal manera que el estudiante entienda la utilidad práctica de las asignaturas del tronco común.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

- Los ejercicios y prácticas, desarrollados en cuadernos interactivos, le dan al estudiante realimentación inmediata, lo cual le permite controlar sus procesos de aprendizaje.
- Los contenidos de la plataforma complementan a las clases teóricas de las asignaturas del tronco común y proporcionan un laboratorio de prácticas, que de otra manera no existiría.

5. Proyección de impacto del proyecto (2 cuartillas máximo)

5.1 Sigüientes hitos relevantes del proyecto.

- **Difusión masiva en redes sociales.** Se comenzará una campaña de difusión masiva en redes sociales en colaboración con estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño para generar contenidos de difusión para cada red social. **Fecha de inicio propuesta: 06/09/2022.** (Será una actividad continua)
- **Pruebas y demostraciones en entornos operativos.** Durante el semestre 2023-1, realizaremos pruebas más completas usando la última versión de Macti (RC 3) que ya contiene todos los elementos planteados durante el periodo del concurso. Se tiene confirmada la participación de al menos seis docentes, tres de la FI y tres de la FC para integrar el uso de la plataforma en la impartición de sus asignaturas. Las fechas exactas están por definirse con los profesores. Esto nos permitirá adaptar la tecnología para optimizar el uso de recursos y con ello pretendemos llegar al nivel TRL 7 a finales del año 2022. **Fecha de conclusión propuesta: 16/12/2022.**
- **Impartición de cursos de capacitación a docentes.** Se hará contacto con profesores de otras Facultades y Escuelas que imparten carreras de Ciencias e Ingenierías para impartirles cursos de capacitación del uso de la plataforma e integren nuestras herramientas y metodologías en el aula a partir del semestre 2023-2. Esto permitirá la masificación en toda la Universidad. Nuestro objetivo es mejorar la capacidad y estabilidad de la plataforma para alcanzar el nivel TRL 8. **Fecha de conclusión propuesta: 31/01/2023.**
- **Licenciamiento de la plataforma.** Se comenzarán las gestiones para licenciar el uso de la plataforma a una empresa de base tecnológica que lleve la solución a un mercado más amplio fuera de la Universidad. La empresa con la que se harán las gestiones es Especialistas en Tecnologías de Innovación y Cómputo Avanzado S. de R.L. de C.V. **Fecha de conclusión propuesta: 30/06/2023.**
- **Financiamiento para servicios en la nube.** Una vez gestionado el licenciamiento, a través de la empresa se buscará financiamiento para contratar un servicio en la nube y hacer pruebas en un entorno comercial con el objetivo de empezar a realizar demostraciones fuera de la UNAM. **Fecha de conclusión propuesta: 30/06/2023.**

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

5.2 Alcance potencial del producto.

Si bien hemos enfocado nuestros esfuerzos en la enseñanza en el nivel superior, el uso de la plataforma se puede extender directamente al nivel medio superior y al posgrado. Solo necesitamos adecuar materiales para cada nivel y tener contacto con profesores para realizar las pruebas correspondientes. El número de profesores que necesitamos de cada nivel no es claro, pero al menos requerimos de tres a cinco para tener una buena retroalimentación. Actualmente, mediante la impartición de talleres del uso de la plataforma y otorgando acceso a la misma estamos llegando a más profesores. Esto detonará en un mercado mucho más amplio. Posteriormente, con mayor experiencia en metodologías de enseñanza y haciendo convenios y colaboraciones con especialistas en pedagogía, vemos posible la incursión en secundarias. Creemos que en esa etapa el uso del Pensamiento Computacional puede hacer una diferencia notable en la preparación de los adolescentes¹¹. De igual manera, es posible ofrecer servicios especializados a industrias que realizan simulaciones numéricas¹² (energía, agua, clima, farmacéuticas, medicina, etc.), en donde se puede brindar capacitación y uso de recursos tanto de hardware como de software.

5.2.1 ¿Quiénes podrían ser clientes receptores del producto?

Inicialmente pensamos en coordinadores de carreras de Ciencias, de Ingeniería e incluso de carreras Tecnológicas. Adicionalmente creemos también que los directores de escuelas particulares, en donde se ofrezca educación en los niveles de secundaria, bachillerato, carreras técnicas y licenciatura, pueden tener interés en la formación complementaria de sus estudiantes; este segmento de mercado puede crecer bastante. Quizá también haya estudiantes aislados que se interesen en usar la plataforma de manera individual, esto lo tenemos que validar.

5.2.2 Propuesta de valor y factores diferenciadores del producto en su estado actual

Hemos realizado una primera comparación con soluciones similares y aquellas que tienen un enfoque similar (Maple Learn, Wolfram, CoCalc) no hacen uso de metodologías de enseñanza y sólo promueven la solución tecnológica. Otras que se enfocan en los métodos de enseñanza-aprendizaje no contienen todas las tecnologías que nosotros hemos conjuntado y solo abarcan un mercado local (Callysto, GW Open edX). Finalmente, otras están más enfocadas en un público general (Coursera). Nuestra propuesta de valor es que además de las tecnologías de información y comunicación que se han configurado, se promueve el cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que los estudiantes se formen como innovadores y dejen de ser solo usuarios pasivos de la tecnología. Para la versión 3.0 se integrarán aspectos de Inteligencia Artificial con la información recabada de los primeros usuarios.

¹¹ Callysto. Building Tomorrow's Digital Leaders. <https://www.callysto.ca/>. Consultado en mayo de 2022.

¹² R. Thomas and S. Cholia, "Interactive Supercomputing With Jupyter," in *Computing in Science & Engineering*, vol. 23, no. 2, pp. 93-98, 1 March-April 2021, doi: 10.1109/MCSE.2021.3059037.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

5.2.3 Visión futura del desarrollo de habilidades prácticas con la herramienta digital

Vislumbramos el futuro como una sociedad donde la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y algunas otras disciplinas, no sea un dolor y que tanto profesores como alumnos tengan la posibilidad de solucionar problemas de la vida cotidiana haciendo uso de todos los conceptos y tecnologías que estamos promoviendo con nuestra plataforma. Estas habilidades serán un común denominador en el mundo que vivirán las nuevas generaciones.

5.2.4 Actualización de la herramienta digital requerida en el siguiente periodo

En términos tecnológicos necesitamos continuar trabajando para acoplar mejor las herramientas que estamos incorporando en nuestra plataforma. Aún cuando se tiene un producto que funciona adecuadamente, necesitamos optimizar algunos procesos para hacer un mejor uso de los recursos, sobre todo para la masificación. Esto es importante pues debemos ahorrar lo más posible para cuando se requiera contratar un servicio en la nube. Con los conocimientos adquiridos en el curso “Cloud & DevOps: Transformación Continua” lo anterior se podrá hacer de una manera eficiente. También, necesitamos agregar un analizador del uso de la plataforma, particularmente Google Analytics que es una herramienta que genera información del tráfico que se realiza en sitios web, de acuerdo con la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las transacciones que se llevan a cabo. Con ello se tendrá información para mejorar ciertas partes del sitio. En términos pedagógicos, estamos revisando otras metodologías que pueden complementar las que ya tenemos, por ejemplo: *Team-Based Learning*¹³ y *The ICAP Framework*.¹⁴ Con ello la idea es tener varias herramientas para mejorar la enseñanza y promover la interactividad en el aula.

Anexos

I Consideraciones para fortalecer y extender el uso del producto a otras áreas universitarias

En esta primera etapa nos hemos enfocado en las áreas de Ciencias e Ingenierías, sin embargo las metodologías y tecnologías usadas pueden también abarcar otras áreas del conocimiento. Por ejemplo en Química, Biología, Medicina, Geografía, entre otras. En estas áreas también se pueden plantear problemas y resolverlos de una manera metodológica empleando el PC y en muchos casos desarrollar algoritmos e implementarlos en códigos computacionales. Para hacer esta extensión necesitaríamos lo siguiente:

¹³ What is TBL? (5 de agosto de 2022). En Team-Based Learning Collaborative: <http://www.teambasedlearning.org/definition/>

¹⁴ Chi, M. T., & Wylie, R. (2014). The ICAP framework: Linking cognitive engagement to active learning outcomes. *Educational psychologist*, 49(4), 219-243.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

1. **Definir otras áreas del conocimiento.** Además de las áreas del conocimiento que ya estamos abordando, para extender el uso del producto se requiere contactar a profesores y expertos de cada área para plantear la extensión correspondiente.
2. **Recursos humanos y tecnológicos requeridos.** Con la experiencia que hemos adquirido, requerimos de al menos 4 becarios o personal contratado por honorarios para la generación de contenidos, 2 diseñadoras para personalizar la plataforma de acuerdo con el área del conocimiento, 1 administrador de la plataforma, 1 experto en pedagogía y 1 persona para apoyo en la administración del proyecto (metodologías de desarrollo y seguimiento de tareas). Para todos ellos se requiere de equipo de cómputo mínimo (una laptop). Se deberá tener acceso a uno o dos servidores de prueba y posteriormente ver la posibilidad de hacer uso de los recursos del Centro de Datos de la DGTIC.
3. Se realizaría un análisis para determinar si es posible mantener todo este nuevo desarrollo en la plataforma actual, o si es necesario tener una plataforma para cada área del conocimiento.

II Desarrollo técnico y presupuestal del proyecto

El trabajo que se realizó durante el desarrollo de este proyecto se resume en las siguientes dos tablas:

	2021						2022				
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Análisis y Diseño											
Ver. Alpha											
Ver. Beta 0.X											
Ver. RC 1											
Difusión Masiva											
Capacitación											

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

	se están adaptando para usarse en el JupyterHub. Se ha contactado a otros docentes y se comenzará el acompañamiento en el semestre 2023-1.
Ver. Beta 1.X	Se realizó la unificación de los elementos que componen la solución tecnológica de la plataforma MACTI 2.0: Contenedores y Kubernetes, Moodle y JupyterHub basado en contenedores, autenticación unificada con OAuth2 usando Keycloak, Almacenamiento basado en objetos con MINIO.
Ver. RC 2	Documentación final del diseño de la plataforma de MACTI 2.0: manual de instalación y administración, arquitectura final de la plataforma.
Evaluación	Realizar una evaluación de la fase de maduración e implantación de la plataforma Macti 2.0 a partir de la retroalimentación obtenida de los profesores y estudiantes usuarios de la plataforma.

Recursos financieros solicitados y ejercidos

III Análisis de los cuestionarios de evaluación de los profesores

Solo tres profesores han contestado a la encuesta. En general, en casi todas las preguntas de la encuesta, los profesores califican a nuestra herramienta como excelente. Consideran que sería muy conveniente tener un curso previo de Python. Para atraer a más profesores hemos preparado cursos de capacitación y demostraciones. Ya se impartió un primer curso en julio con 24 inscritos, de los cuales 20 terminaron el curso. A estos 20 profesores les estaremos dando asesoría durante el semestre 2023-1 para incorporar el uso de la plataforma durante dicho semestre. Son profesores de Facultades de Ingeniería, Ciencias, del Instituto de Energías Renovables y algunos externos de la Universidad del Carmen (UNACAR). En términos del lenguaje de emprendimiento, ellos son nuestros *innovadores*, quienes nos ayudarán a cruzar el primer obstáculo (*small chasm*) para llegar a nuestros usuarios tempranos (*early adopters*) y con esta masa crítica llegar la primera masificación (*early majority*). Adicionalmente, hemos iniciado el contacto con la Coordinadora de la Carrera de Ing. Geofísica, UNAM, Ing. Thalía Alfonsina Reyes Pimentel, quien ha mostrado interés y estamos planeando un curso para los profesores de esa carrera. Durante el semestre 2023-1 comenzaremos una campaña en redes sociales para promocionar nuestra plataforma, para ello estaremos trabajando con estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño para crear contenidos *ad-hoc* para llegar a más usuarios y clientes de Macti.

IV Análisis de los cuestionarios de evaluación de los estudiantes

Se han tomado datos de dos pruebas piloto con 38 y 82 estudiantes, 120 en total, de la asignatura de Análisis Numérico en la Facultad de Ciencias. Del número total de estudiantes se tienen 34 mujeres y 86 hombres. En las gráficas que siguen se muestra la distribución de edades, carreras y semestre que cursan. Se observa que las edades fluctúan en su mayoría entre 19 y 21 años. En cuanto al semestre se observa que un 67.5% es del cuarto semestre, en el que se debe cursar la materia, pero más del 30% es de otros

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

semestres (lo cual puede indicar recursamiento). Con respecto a la carrera, un alto porcentaje es de Ingeniería en Computación y se observa una distribución por casi todas las carreras de la FI. Aunque también se registran carreras de la FC.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

Edades de los estudiantes

Semestre

Carrera

En lo que sigue se muestran las gráficas de la distribución de las respuestas de los estudiantes. Se observa en todas las gráficas que hay una tendencia a aceptar el uso de la plataforma, además de que se menciona que puede mejorar tanto la interactividad como la comprensión de varios conceptos teóricos, así como aclarar la relación entre teoría y práctica. Es importante mencionar que las pruebas se realizaron con una versión de la plataforma incompleta, de tal manera que eso puede impactar en la parte de Utilidad y Accesibilidad. Con la nueva versión, que ya contiene todos los elementos y la personalización, creemos que esos datos van a mejorar sustancialmente. Finalmente, también debe tomarse en cuenta que en las pruebas los estudiantes solo hicieron uso de materiales para un solo tema y estos materiales se han estado mejorando con el apoyo del personal de la CUAIEED.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

Utilidad [a. Utilidad en la enseñanza de contenidos teóricos]

Utilidad [b. Utilidad en la enseñanza de habilidades prácticas]

Accesibilidad [c. Facilidad para usarla de manera autónoma]

Accesibilidad [d. Diseño amigable/intuitivo de la interfaz]

Accesibilidad [e. Velocidad de descarga]

Accesibilidad [f. Facilidad para navegar]

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

Accesibilidad [g. Seguridad al usarla (resguardo de datos, acceso)]

Materiales [a. Calidad del material para apoyar la enseñanza]

Materiales [b. Variedad de materiales utilizados]

Materiales [c. Pertinencia de los materiales empleados para enseñar los contenidos de la asignatura]

Acompañamiento [d. Orientación del profesor(a) para usar la herramienta]

Acompañamiento [e. Acompañamiento del equipo líder para usar la herramienta]

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

¿Consideras que la herramienta te motivó a aprender los contenidos teórico-prácticos de la asignatura? []

¿La herramienta fue una forma óptima de aprender en comparación con la acostumbrada?

¿La herramienta promovió la interacción entre los estudiantes?

¿En qué medida la herramienta modificó positivamente tu forma de aprender habilidades prácticas en los siguientes aspectos? [a. Comprensión de conceptos]

¿En qué medida la herramienta modificó positivamente tu forma de aprender habilidades prácticas en los siguientes aspectos? [b. Relación entre la teoría y la práctica]

¿En qué medida la herramienta modificó positivamente tu forma de aprender habilidades prácticas en los siguientes aspectos? [c. Desarrollo de habilidades]

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

¿En qué medida la herramienta modificó positivamente tu forma de aprender habilidades prácticas en los siguientes aspectos? [d. Aplicación de los contenidos]

¿Volverías a utilizar la herramienta para continuar desarrollando las habilidades prácticas requeridas en la asignatura?

En las opiniones, los estudiantes mencionan que es una buena herramienta y que les puede ayudar mucho a mejorar en esta asignatura. Algunos consideran que se debería tener una capacitación previa en el uso de las herramientas, particularmente del lenguaje de programación Python.

V. Equipo integrante de la propuesta

Líderes institucionales

Nombre Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas

Dependencia Instituto de Geofísica

Rol Líder de la propuesta, desarrollo de la plataforma y de contenidos.

Nombre Dra. Rosa María Prol Ledesma

Dependencia Instituto de Geofísica

Rol Generación de contenidos especializados.

Nombre M. en C. Miguel Angel Pérez León

Dependencia Facultad de Ciencias

Rol Desarrollo de la plataforma y de contenidos.

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

Nombre M. en C. Juan Luciano Díaz González

Dependencia Instituto de Ciencias Nucleares

Rol Administración y configuración de la plataforma

Nombre Ing. Juan Eduardo Murrieta León

Dependencia Instituto de Ciencias Nucleares

Rol Administración y configuración de la plataforma

El personal que colaboró en el desarrollo de este proyecto se describe en la siguiente tabla.

Nombres	A. Paterno	A. Materno	Grado	Actividad	Contrato
Pedro Damián	Cruz	Santiago	Lic. en Computación	Configuración y administración de elementos de la plataforma	Honorarios
Miguel Ángel	Vela	Rosas	Ing. Computación	Desarrollo web, UX/UI	Honorarios
Alma Delia	Basilio	Guzmán	Ing. Computación	Administración y Organización	Honorarios
Frida Daniela	Nava	Cortés	Diseño y Com. Visual	Diseño de la imagen de la plataforma, pruebas UX/UI	Honorarios
Paulina	Morales	Valle	Diseño y Com. Visual	Diseño de la imagen de la plataforma, pruebas UX/UI	Honorarios
Brenda	de la Rosa	Espinoza	Ing. Geofísica	Desarrollo de contenidos	Honorarios
Edgar	Dominguez	Rosas	Física (Posdoc)	Desarrollo de contenidos	Honorarios
Bruce	Nolasco	Cabello	Física	Desarrollo de contenidos	Beca
Iván Eduardo	Beltrán	González	Ing. Petrolera	Desarrollo de contenidos	Beca de proyecto PAPIME

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

Carlos Japhet	Arellanos	Balcázar	Ing. Geofísica	Desarrollo de contenidos	Beca de proyecto PAPIME
Ricardo Balam	Chagoya	Morales	Posgrado Ing.	Desarrollo de contenidos	N/A

Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el Aprendizaje de Contenidos curriculares prácticos en Ciencias y Humanidades a Distancia

VI. Gráficos de rendimiento (Grafana).

La siguiente gráfica muestra el uso de la plataforma durante el curso a docentes del 25 al 29 de julio de 2022. En este curso participaron 20 docentes que usaron todos los recursos de la plataforma de manera simultánea. Se observan los 5 picos de uso de cada uno de los cinco días del curso.

